

Article Arrival Date**15.02.2024****Article Published Date****20.06.2024****FINE KINNEY İLE BULANIK(FUZZY) FINE KINNEY KARŞILAŞTIRILMASI: BİR UYGULAMA**

COMPARISON OF FINE KINNEY AND FUZZY FINE KINNEY: AN APPLICATION

Yurdagül HOŞGÖR

Yurdagül HOŞGÖR, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 0009-0005-4836-2929

Kadir Sercan BAYRAM

Kadir Sercan BAYRAM, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 0000-0002-8461-2308

Özet

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yüzyıllardır var olan kavramlardır. Her geçen gün daha önemli hale gelen bu kavramlar ilk olarak İngiltere’de başlamış olup, sonrasında tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Ülkemizde ise 2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile resmîyet kazanmıştır. Kamu ve özel kurumların tümünde zorunlu hale getirilen risk değerlendirme analizi iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Analiz yapılırken uzmanlar çeşitli risk değerlendirme yöntemlerinden faydalanmaktadır. Fakat zamanla anlaşılıyor ki her iş güvenliği uzmanının tecrübesinden, bakış açısından, bilgilerinden kaynaklı yaptıkları yorumlar sonucunda farklı risk skorları elde edilmekte ve önem derecesi ona göre belirlenmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırmak için ise risk değerlendirme yöntemi olarak sayısal yöntem olan Fine-Kinney tercih edilmektedir. Bu yöntem hem sayısal hem de kolay uygulanabilir. Diğer yöntemlerden farklı olarak frekans skalası bulunmaktadır. Buna rağmen Fine-Kinney yöntemi uygulanırken de aynı sorunla karşılaşılması mümkün olduğu için bu karmaşayı ortadan kaldırmak için Bulanık(Fuzzy) Fine-Kinney yöntemi uygulanarak karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda Bulanık Fine-Kinney yöntemi ile yapılan risk değerlendirme analizinden belirsizliklerin ve uzman görüş ayrılıklarının ortadan kalktığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Fine-Kinney, Bulanık(Fuzzy) Fine-Kinney, Risk Analizi, Üçgen Üyelik Fonksiyonu.

Abstract

Occupational health and safety are concepts that have existed for centuries. These concepts, which are becoming more important day by day, first started in England and then spread through out Europe. In our country, it became official with the Occupational Health and Safety Law No. 6331, enacted in 2012. Risk assessment analysis, which is mandatory in all public and private institutions, is prepared by occupational safety experts. While performing the analysis, experts use various risk assessment methods. However, over time, it becomes clear that different risk scores are obtained as a result of the comment made by each occupational safety expert based on their experience, perspective, and knowledge, and the degree of importance is determined accordingly. To eliminate this problem, the numerical method Fine-Kinney is preferred as the risk assessment method. This method is both numerical and easy to apply. What makes it different from the other methods is the presence of a frequency scale. However, since it is possible to encounter the same problem when applying the Fine-Kinney method, a comparison was made by applying the Fuzzy Fine-Kinney method to eliminate this confusion.

As a result of the study, it is seen that the uncertainties and expertdis agreements have been eliminated from the risk assessment analysis performed with the Fuzzy Fine-Kinney method.

Keywords: Fine-Kinney, Fuzzy Fine-Kinney, Risk Analysis, Triangular Member Ship Function.

1. GİRİŞ

Çok tehlikeli olarak kabul edilen hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde risk değerlendirme yapılırken daha dikkatli davranılması gerekmektedir. Bu nedenle risk çalışmalarında tercih edilen yöntem ortaya çıkacak tehlikelere cevap verebilir nitelikte olması gerekmektedir. Çalışmamızda sayısal bir yöntem olan Fine-Kinney tercih edilmiştir. Ancak iş güvenliği uzmanlarının farklı görüşlerinden kaynaklı, bu yöntemin yeterli hassasiyete ve doğruluğa sahip olmadığı kanaatine varılmış olup, kullandığımız Bulanık(Fuzzy) Fine-Kinney yöntemi ile doğru ve tek sonuçlar elde etmek amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

2.1.Risk Değerlendirme Çalışması

Risk değerlendirme çalışmalarında ilk yapılacak olan işlem tehlikelerin belirlenmesi aşamasıdır. İş güvenliği uzmanı tarafından “Checklist” denilen liste ile tehlikeler belirlenir, alınması gereken tedbirler yazılır. Bir sonraki aşamada bu tedbirlerin uygulanması sağlanır. Uygulanan tedbirler sayesinde tehlikelerin azalıp azalmadığı kontrol edilerek geri bildirim sağlanır. Eğer istenilen verim elde edilmemişse yeni tedbirler alınarak istenilen sonuç elde edilene kadar devam edilir. Bir diğer önemli konu ise risk değerlendirmelerde kullanılan yöntemin belirlenmesidir. Uzmanlar daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için çoğunlukla kalitatif yöntemler(subjektif-sözel) yerine kantitatif yöntemler (objektif-sayısal) yöntemler tercih etmektedir.

2.1.1.Çalışmamızda Kullanılan Risk Analizi Yöntemi

Fine-Kinney Risk Analizi Yöntemi

Gaziantep Diş Hastanesinin risk değerlendirmesini yaparken matematiksel olarak ifade edilebilen bir yöntem olan Fine-Kinney yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem girdi olarak olasılık, şiddet ve frekans kullanırken, çıktı olarak ise risk skoru vermektedir. Frekans değerinin bulunması sayesinde zarar verici olayın hangi sıklıkla oluşabileceğinin tahmin edilmesi kolaylaşmaktadır.

Bulanık(Fuzzy) Mantık

Bulanık mantık belirsizliğin ortadan kaldırılmasında kullanılan yöntemlerdendir. Akıllı uygulamalarda kullanılan bu yöntem mühendislik alanlarında tercih edilmektedir. Çalışmamızda tercih etmemizin sebebi uzman görüş ve tecrübelerinden kaynaklı olasılık, şiddet ve frekans girdilerine verilen değerlerin sonucunda elde edilen risk skorlarının hassasiyetini arttırmaktır. Bu şekilde risklerin daha doğru ve hassas belirlenip tedbirlerin ona göre alınması sağlanmaktadır.

Yaptığımız çalışmada da Matlab uygulamasının bulanık mantığın üyelik fonksiyonu çeşitlerinden olan üçgensel üyelik fonksiyonunun “mamdani min max” uygulaması kullanılmıştır. Mamdani Min Max metodunda giriş değerlerinin tetiklediği kurallara göre, üyelik değerleri hesaplanır. Daha sonra hesaplanan değerler, kuralların içerisinde geçen ve/veya mantıksal bağlaçlarına göre max ya da min operatörüne verilirler. Eğer, kural

içerisinde geçen olgular birbirine ‘ve’ ile bağlıysa, üyelik değerleri min operatörüne; ‘veya’ ile bağlıysa max operatörüne verilir. Bu operatörler, adlarından da anlaşılabilir gibi, aldıkları birden çok değer arasından en küçüğü ya da en büyüğü döndürürler.(Oturakçı ve Dağsuyu, 2017)

Üçgensel üyelik fonksiyonunun grafiği Şekil 1’de gösterilmiştir. Formülü ise α , b ve c ye bağlı üç parametreden oluşur. b , üyelik derecesinin 1 olduğu noktadır ve mod değeri olarak adlandırılır. α ve c ise üçgensel bulanık sayının sağ ve sol kanat açıklıklarıdır. (Karakışoğlu, 2008)

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x; a, b, c) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & x \leq a \text{ veya } x \geq c \end{cases}$$

Şekil 1.Üçgen üyelik fonksiyonu

Şekil 2’de çalışmamızda kullandığımız bulanık fine-kinney yönteminin tasarımı yer almaktadır.

Şekil 2.Bulanık fine-kinney tasarımı

2. BULGULAR

3.1.Fine-Kinney Risk Analizi Uygulaması

Gaziantep Diş Hekimliği Hastanesinin Pedodonti bölümünde gerçekleştirilen klasik Fine-Kinney analiz sonucunda tehlikeler, gruplar ve puanlamalar yapılarak değerlendirilmiştir.

Örnek olarak Pedodonti bölümünün enfeksiyon ve tehlikeli atık kısmında etkilenen üç grup mevcuttur. Bunlar diş hekimi, stajyer diş hekimi ve diğer bölüm çalışanlarıdır. Burada karşılaşılabilecek risk hastalardan fiziksel temas halinde iken bulaşacak kan, sıvıların teması, kesici-delici alet yaralanmaları ve solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklardır. Diş hekiminin tecrübeli olmasından bu tehlikelerle karşılaşma olasılığı daha az olduğundan, olasılık(O) değeri 1(oldukça düşük ihtimal), frekans(F) değeri 2(Nadir), şiddet(Ş) değeri 7(ciddi yaralanma, ilk yardım) şeklinde değerlendirilmiş ve sonuç olarak risk skoru 14 elde edilmiştir.

$$\text{Risk skoru} = OxFx\text{Ş} = 1x2x7 = 14 \text{ (Önemsiz Risk, Acil eylem gerektirmez)}$$

İkinci grup olan stajyer diş hekiminde ise yeni başlayanların tecrübesizliklerin kaynaklı daha fazla kazaya uğradıkları için, olasılık 3(seyrek, ancak muhtemel), frekans 2(nadir, aylık), şiddet 7(ciddi yaralanma, dış ilk yardım) şeklinde değerlendirilmiştir ve risk skoru 42 elde edilmiştir.

$$\text{Risk skoru} = OxFx\text{Ş} = 3x2x7 = 42 \text{ (Olası Risk, Eylem planına alınmalıdır)}$$

Üçüncü grup olan diğer bölüm çalışanları için de durum aynıdır, daha fazla kaza yaşamaları olasıdır. Bu nedenle olasılık 3(seyrek, ancak muhtemel), frekans 2(nadir, aylık), şiddet 7(ciddi yaralanma, dış ilk yardım) şeklinde değerlendirilmiştir ve risk skoru 42 elde edilmiştir.

$$\text{Risk skoru} = OxFx\text{Ş} = 3x2x7 = 42 \text{ (Olası Risk, Eylem planına alınmalıdır)}$$

3.2. Bulanık(Fuzzy) Fine-Kinney Risk Uygulaması

Fine-Kinney ile bulduğumuz değerlerimiz Bulanık Fine-Kinney yöntemi kullanarak üçgenlik üyelik fonksiyonu ile tekrar hesaplanmış ve Diş Hekimleri için risk skoru 30(olası risk-eylem planına alınmalıdır), stajyer diş hekimleri ve diğer bölüm çalışanları için risk skoru 96,7 (önemli risk-dikkatle izlenmeli) şeklinde sonuç elde edilmiştir.

Klasik Fine-Kinney ile değerlendirmede birinci grup için risk skoru 14(önemsiz risk) olarak değerlendirilirken, aynı grup için Bulanık Fine-Kinney yönteminde risk skoru 30(olası risk) olarak değerlendirilmiştir. Yani bu grup için klasik Fine-Kinney yöntemine göre acil eylem gerekmebilir denilirken, bulanık Fine-Kinney yöntemine göre eylem planına alınmalıdır sonucu elde edilmiştir.

İkinci ve üçüncü grup için ise klasik Fine-Kinney yöntemine göre risk skoru 42(olası risk) olarak değerlendirilirken, bulanık Fine-Kinney yöntemine göre risk skoru 96,7(önemli risk) olarak değerlendirilmiştir. Klasik Fine-Kinney yöntemine göre eylem planına almak gerekirken, bulanık Fine-Kinney yöntemine göre durum dikkatle izlenmelidir şeklindedir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Yapmış olduğumuz çalışmamızda Diş Hekimliği Hastanesinde gerçekleştirilen tüm işlemler için ayrı ayrı risk değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Tablo 1'de Fine-Kinney yöntemiyle yapılan risk analizinde toplam risk değeri sayımız 227 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin 65 adedi önemsiz risk, 142 adedi olası risk, 9 adedi önemli risk, 11 adedi yüksek risk iken çok yüksek riske rastlanılmamıştır.

Tablo 1.Fine-kinney yöntemi kategori ve öncelik sıralarına göre risk değerleri dağılımı

Kategori	Önemsiz Risk	Olası Risk	Önemli Risk	Yüksek Risk	Çok Yüksek Risk	Toplam
Pedodonti	10	7	5	1		23
Periodontoloji	4	9				13
Ortodonti	7	7	1			15
Endodonti	3	7	1	1		12
Protetik Diş	6	6				12
Restoratif Diş	4	8		2		14
Ağız-Diş-Çene	5	7				12
Radyoloji	5	8				13
Çamaşırhane	3	5				8
Sterilizasyon	4	8				12
Teknik Servis	3	21				24
İdari Ofisler	5	2	1			8
Yemekhane	3	2	1			6
Fantom Lab.	1	3				4
Preklinik Lab.	1	5				6
Depo		5				5
Otopark	1	1				2
Fakülte Çevresi		12		1		13
Fakülte Binası				6		6
Derslikler		3				3
Genel		16				16
Toplam	65	142	9	11	0	227

Tablo 2. Fine-kinney yönteminde kategorilere göre risk değerleri ortalamaları

Kategori	Risk Değerleri Toplamı	Risk Değerleri Sayısı	Ortalama Risk Değeri
Pedodonti	1184	23	51,47
Periodontoloji	458	13	35,23
Ortodonti	516	15	34,4
Endodonti	717	12	59,75
Protetik Diş	298	12	24,83
Restoratif Diş	825	14	58,92
Ağız-Diş-Çene Cerrahisi	398	12	33,16
Ağız-Diş Radyolojisi	342	13	26,30
Çamaşırhane	207	8	25,87
Sterilizasyon	315	12	26,25
Teknik Servis	923	24	38,45
İdari Ofisler-Danışmanlıklar	311	8	38,87
Yemekhane- Kantin	263	6	43,83
Fantom Laboratuvarı	98	4	24,5
Preklinik Laboratuvarı	217	6	36,16
Depo	119	5	23,8
Otopark	54	2	27
Fakülte Bina Çevresi	510	13	39,23
Fakülte Binası	1620	6	270
Derslikler	54	3	18
Genel	270	16	16,87
Toplam	9699	227	42,72

Tablo 3’debulanık fine-kinney yöntemi ile yapılan risk analizinde de toplam risk değeri sayımız 227 dir. Bu değerlerin 64 adedi olası risk, 151 adedi önemli risk, 12 adedi yüksek risk iken önemsiz risk ve çok yüksek risk tespit edilmemiştir. Tablo 2’de fine-kinney yöntemine göre ortalama risk değeri 42,72 iken, Tablo 4’deBulanık Fine-Kinney yönteminde ortalama risk değeri 101,40 a yükselmiştir.

Tablo 3. Bulanıkfine-kinney yöntemi kategori ve öncelik sıralarına göre risk değerleri dağılımı

Kategori	Önemsiz Risk	Olası Risk	Önemli Risk	Yüksek Risk	Çok Yüksek Risk	Toplam
Pedodonti		10	12	1		23
Periodontoloji		4	9			13
Ortodonti		7	8			15
Endodonti		4	7	1		12
Protetik Diş		6	6			12
Restoratif Diş		4	8	2		14
Ağız-Diş-Çene		5	7			12
Radyoloji		5	8			13
Çamaşırhane		3	4	1		8
Sterilizasyon		4	8			12
Teknik Servis		2	22			24
İdari Ofisler		4	4			8
Yemekhane		3	3			6
Fantom Lab.		1	3			4
Preklinik Lab.		1	5			6
Depo			5			5
Otopark		1	1			2
Fakülte Çevresi			12	1		13
Fakülte Binası				6		6
Derslikler			3			3
Genel			16			16
Toplam	0	64	151	12	0	227

Tablo 4.Bulanık fine-kinney yönteminde kategorilere göre risk değerleri ortalamaları

Kategori	Risk Değerleri Toplamı	Risk Değerleri Sayısı	Ortalama Risk Değeri
Pedodonti	2474	23	107,56
Periodontoloji	1237	13	95,15
Ortodonti	1293,6	15	86,24
Endodonti	1406,9	12	117,24
Protetik Diş	1073,6	12	89,46
Restoratif Diş	1644	14	117,42
Ağız-Diş-Çene	977	12	81,41
Radyoloji	1074	13	82,61
Çamaşırhane	736,8	8	92,1
Sterilizasyon	953,6	12	79,46
Teknik Servis	2187,4	24	91,14
İdari Ofisler	810	8	101,25
Yemekhane	503	6	83,83
Fantom Lab.	319,7	4	79,92
Preklinik Lab.	416,8	6	69,46
Depo	483,5	5	96,7
Otopark	126,7	2	63,35
Fakülte Çevresi	1460,4	13	112,33
Fakülte Binası	2100	6	350
Derslikler	290,1	3	96,7
Genel	1450,5	16	90,65
Toplam	23018,6	227	101,40

Şekil 3 ve Şekil 4 karşılaştırıldığında Diş Hekimliği Hastanesi risk değerlendirme analizinde Fine-Kinney yöntemi uygulandığında olası risk olarak kabul edilen tehlikeler, Bulanık Fine-Kinney yöntemi uygulandığında önemli riske dönüşmektedir. Bu da bize tedbiri biraz daha arttırmamız gerektiği ve önlemler alma kısmında daha dikkatli davranmamız gerektiğini gösterir.

Şekil 3.Fine kinney yöntemiyle risk değerlerinin dağılımı

Şekil 4.Bulanık fine-kinney yöntemiyle risk değerlerinin dağılımı

İş güvenliği uzmanlarının risk değerlendirme çalışmalarında ki farklı sonuçları ortadan kaldırılarak, Bulanık Fine-Kinney ile tek sonuç elde edilmesi amaçlanmıştır. Yaptığımız çalışma sonucunda da Fine-Kinney yönteminde farklı bir risk kategorisinde olan tehlike, Bulanık Fine-Kinney yönteminde farklı bir tehlike kategorisine dönüşmüştür. Çalışmamızda Bulanık Fine-Kinney yöntemi ile risk skorları yeniden hesaplanmış ve risk analizimizde risk skorlarının ve önem değerlerinin değiştiği gözlemlenmiştir. Bu sayede uzman görüşlerindeki farklılıkların etkisinin azaldığı ve parametrelerdeki hassasiyetin de arttığı görülmektedir. Klasik Fine-Kinney yönteminin yetersiz olduğu kanıtlanmış olup, Bulanık Fine-Kinney yöntemi ile risk skorları hassasiyet kazanmıştır.

5. KAYNAKLAR

- KARAKAŞOĞLU, N. (2008). Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Uygulama. Dergi Park, 71.
- OTURAKÇI, M. & DAĞSUYU, C. (2017). Risk Değerlendirmesinde Bulanık Fine-Kinney Yöntemi ve Uygulanması. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1 (1), 17-25.